

**КОНЦЕПТЫ «СВОБОДА», «ЧЕСТЬ» И «ВЕРНОСТЬ» В
АМЕРИКАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА ПРИМЕРЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПЕСЕН БРАЙАНА АДАМСА,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ГЕРОЯ ФИЛЬМА «СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ»)**

**CONCEPTS OF "FREEDOM", "HONOR" AND "LOYALTY"
IN THE AMERICAN LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD (ON THE
EXAMPLE OF LINGUISTIC ANALYSIS OF BRIAN ADAMS' SONGS
ACCOMPANYING THE HERO OF THE FILM "SPIRIT: STALLION OF
THE CIMARRON")**

САЛЬНИКОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Российский государственный социальный университет.

SALNIKOVA YANA ALEKSANDROVNA,
Russian State Social University.

В статье рассматриваются концепты «свобода», «честь» и «верность», связанные с ядром системы ценностей американского народа. Проводится лингвистический анализ текстов шести песен Брайана Адамса: "Here I am", "This Is Where I Belong", "You Can't Take Me", "Get Off My Back", "Sound the Bugle", "I Will Always Return", которые в контексте мультфильма "Спирит: Душа прерий" используются для выражения мыслей и внутреннего состояния главного героя. Выявляются основные лексические и синтаксические приемы, которые отражают ценности и мотивацию главного героя, освещается связь между выбором конкретных песен и их влиянием на развитие сюжета.

The article discusses the concepts of "freedom", "honor" and "loyalty" associated with the core value system of the American people. A linguistic analysis of the lyrics of six songs by Bryan Adams is carried out: "Here I am", "This Is Where I Belong", "You Can't Take Me", "Get Off My Back", "Sound the Bugle", "I Will Always Return", which are in the context of the cartoon "Spirit: Soul of the Prairies" They are used to express the thoughts and inner state of the main character. The main lexical and syntactic techniques that reflect the values and motivation of the main character are revealed, the connection between the choice of specific songs and their influence on the development of the plot is highlighted.

Ключевые слова: *концепт, языковая картина мира, лингвистический анализ, английский язык, история США, американская нация.*

Key words: *concept, linguistic picture of the world, linguistic analysis, English language, USA history, American nation.*

В современной лингвистике большое внимание уделяется изучению природы концепта, что приводит к появлению различных точек зрения. Термин «концепт» стал важной частью концептуального аппарата когнитивной науки и семантики лингвокультурологии. Концепт является ключевым понятием в области когнитивной лингвистики. Поскольку концепт является мыслительной категорией, ненаблюдаемой в прямом смысле, его толкование существенно различается в различных интерпретациях философов, логиков, психоло-

гов и культурологов [3].

Вопрос о сущности концепта впервые поднял Абельяр в XII в. в своих работах по диалектике. Термин «концепт» впервые был введен С.А. Аскольдовым в 1928 г. Ученый определил концепт как умственное образование, которое заменяет неопределенное количество объектов, действий и психических функций, происходящих от одного и того же источника [1].

Иными словами, концепт представляет собой абстрактную единицу, которую человек использует в процессе мышления. В рамках когнитивного подхода, представленного А.П. Бабушкиным, Е.С. Кубряковой, Н.Н. Болдыревым, З.Д. Поповой, И.А. Стерниным, концепт рассматривается как составная часть знаний и сознания, а также понимается как ментальное образование, особый фокус знаний о мире, когнитивная структура, включающая разнообразные оперативные единицы сознания. В таких толкованиях особое внимание уделяется проблеме взаимосвязи языка и сознания [2; 6].

М.В. Пименова выделяет различные виды концептов: образы, идеи и символы, а также концепты культуры. Последние делятся на несколько групп: универсальные категории культуры – такие как время, пространство, движение, изменение, причина, следствие, количество, качество; социально-культурные категории – как свобода, справедливость, труд, богатство [5].

Концепты «свобода», «честь» и «верность», рассматриваемые в данной работе – это концепты культуры, социально-культурные категории.

В комбинированном онлайн-словаре Dictionary.com [8], свобода (freedom) определяется как состояние независимости, а не заключения или физического ограничения, или освобождение от внешнего контроля, вмешательства, регулирования и т.п. Например: “He won his freedom after a retrial” («Он добился свободы после повторного суда»).

Честь (honor) определяется как честность, справедливость или целостность в своих убеждениях и действиях, а также как источник отличия. В качестве примеров приводятся словосочетания “a man of honor” («человек чести») и “to be an honor of one’s family” («быть честью своей семьи»).

Верность (loyalty) – состояние или качество лояльности; следование обязательствам.

Свобода имеет глубокое значение в американской культуре и влияет на многие аспекты жизни в США. Это понятие пронизывает американскую историю, политику и общество. Это право и возможность выражать свои идеи и убеждения, это символ индивидуализма и самореализации, инноваций и творческих инициатив. Америка ассоциируется со свободой самовыражения и возможностью преследования своих мечт, что привлекает людей со всего мира и питает культурное разнообразие [9].

Понятие чести обычно связывается с личной неприкосновенностью, самовыражением и уважением личной свободы. Честность и уважение чужих прав и свобод считаются важными аспектами понятия чести в американском обществе. Честь обязательно связывается с уважением самоидентификации [4].

Понятие верности в американской культуре обычно охватывает такие смежные понятия, как преданность, надежность и территориальную привязанность к дому и семье. Верность может выражаться в заботе о своем доме, уважении к собственности, а также в теплых и поддерживающих отношениях внутри семьи, рода или определенной группы [9].

Образ типичного американца 1870-х годов, проживающего на берегу реки Симаррон, связывается с фермерством или скотоводством. Это опытный в работе с лошадьми и быками человек, жизнь которого, вероятно, связана с жесткими условиями и климатом этого региона. Это человек независимый, настойчивый и готовый преодолеть препятствия [4].

Конь Спирит (Spirit) из мультфильма «Спирит: Душа прерий» (“Spirit: Stallion of the Cimarron”, 2002 г.) может быть рассмотрен как символический образ типичного американца 1870-х годов. В этом периоде в американской истории развивалась индустриализация и экс-

пансия на запад, и Спирит, как символ свободы и дикости американского Дикого Запада, идеально отражает дух этого времени и олицетворяет известные качества американского духа, такие как выносливость, независимость и стремление к свободе. В фильме Спирит показан как сильный и гордый персонаж, готовый противостоять невзгодам, бороться за свою независимость и отстаивать честь, смело покорять Дикий Запад и преодолевать трудности для освоения новых территорий.

Также Спирит в фильме проявляет верность и преданность, которые являлись важными ценностями для американцев того времени. Его отношения с другими персонажами из своего стада, а также индейцем из племени лакота Ручейком (в оригинале – Little Creek) и кобылой Грозой (в оригинале – Rain), подчеркивают его способность к сотрудничеству и защите слабых, что являлось важным аспектом общественной морали в то время.

Брайан Адамс – канадский рок-музыкант и автор песен, чья музыка часто воплощает темы жизненной силы, приключений и борьбы. Его песни идеально дополняют и подчеркивают эмоциональное содержание и образы, представленные в фильме о приключениях Спирита и его борьбе с внешними вызовами.

Описывая свою родину – Старый Запад – как вечную / нестареющую землю (“the land was ageless”), рассказчик и главный герой фильма использует метафору, чтобы подчеркнуть глубокую связь между природой и временем, а также пронзительность и величие этих мест.

Выражения с повтором “no”, используемым в данном случае в качестве наречия, – “no beginning and no end” («нет начала и конца») и “no boundary between earth and sky” («нет границы между землей и небом»), усиливают эту метафору, создавая образ единства между небесным и земным миром, подчеркивая величие и священную природу этих мест. Выражение ассоциируется с идеей свободы, возможности и бескрайних горизонтов, что было характерно для Дикого Запада и народа, прибывшего его покорять.

Первая песня, которая звучит в фильме при рождении главного героя и его первых шагах в этом мире, – “Here I am” («Вот он я»). В этот момент зритель погружается в важный переходный этап главного героя – от рождения Спирита до начала его пути к свободе и самопознанию. Эта песня становится своеобразным гимном духовной силы и отваги героя, которую он будет проявлять на протяжении всего фильма.

Строки песни “Here I am” – “I come into this world so wild and free” («Я прихожу в этот мир таким диким и свободным» / «Я прихожу в этот мир, такой дикий и свободный») и “Here I am, so young and strong” («Вот он я, такой молодой и сильный») содержат в себе глубокий символический смысл, ассоциирующийся как с героем, так и с его отношением к миру. Эпитеты “wild” (дикий) и “free” (свободный) в данном контексте могут относиться к герою (“I”), подчеркивая его дикий, свободный дух и силу, а также к миру (“world”), в который герой вступает, и в этом случае они выражают идею о просторе, приключениях и беспредельности этого мира, подчеркивая его дикость и свободу, а также возможности и опасности, которые он в себе скрывает.

Повтор наречия “so” (такой), который используется в обеих строках песни, создает впечатление неизменности и прочности всех перечисленных качеств.

Вторая песня – “This Is Where I Belong” («Здесь мое место») – передает глубокую связь главного героя со своей землей и домом.

В начале песни Адамс изображает природу в качестве призывной силы, используя метафору ветра, который зовет героя по имени. При описании ветра автор использует сравнение и описывает его «диким, как река» (“wild like the river”) и «теплым, как солнце» (“warm like the sun”), что говорит о его первобытной силе и питающей заботе.

Припев песни подчеркивает центральную тему верности роду и дому. Перечисление образов природы с использованием эпитетов и метафор – “starry skies” («звездное небо»), “moon on the mountains” («луна на горах»), “whisper through the trees” («шепот деревьев») и

“waves on the water” («волны на воде»), – создает яркую картину родины героя, к которой он привязан.

В строке “Let nothing come between this and me” («Пусть ничто не встанет между этим и мной») выражается желание героя оградить свою связь с природой от внешнего вмешательства.

В строках “Cause everything I want, is everything that's here” («Потому что все, что я хочу, это все, что есть здесь») и “It's to here, I will always, always return” («Сюда я всегда, всегда буду возвращаться») Адамс использует повтор, усиливая мысль о том, что родная земля является источником безопасности и утешения для героя.

Третья песня – “You Can't Take Me” («Вы не сможете взять меня») – становится гимном свободе и негибавшей решимости Спирита, устанавливая тему сопротивления и независимости в тот момент, когда его физически сдерживают солдаты, но дух остается непобежденным.

В данной песне используются многократный повтор неформальных сокращений, таких как *gotta* (= *got to*), *gonna* (= *going to*), *ain't* (= *am not, is not, are not, has not, have not*) [7], которые создают впечатление, что автор говорит прямо с сердца, не задумываясь о формальностях, что соответствует импульсивному характеру Спирита.

Герой полон решимости «сражаться еще одну битву, бежать еще одну ночь» (“Gotta fight another fight, I gotta run another night”) и не позволять другим контролировать или ограничивать его.

Непоколебимое упорство героя подчеркивается синонимами “give in” и “give up” (уступить/сдаваться/отказываться), которые в предложении “Never gonna give in, never gonna give it up” («Никогда не сдамся, никогда не уступлю») используются как однородные сказуемые.

В заключительных строках песни Адамс поет: “You can't take me, I'm free” («Вы не сможете взять меня, я свободен»), что является кульминацией решимости Спирита и внутренним триумфом над силами, которые пытаются его удержать.

Четвертая песня “Get Off My Back” («Слезайте с меня») – это энергичный рок-гимн, который звучит в моменты, когда Спирита безрезультатно пытаются оседлать.

Адамс поет: “You think that you can take me on / You must be crazy” («Ты думаешь, что сможешь меня победить / Ты, должно быть, сошел с ума»), подчеркивая непоколебимую уверенность Спирита в себе.

Слова песни передают чувство возмущения и вызова. Решимость Спирита дать отпор ясна, поскольку он, используя повтор, заявляет: “Get out of my way, and out of my brain / Get out of my face” («Уйди с моего пути и из моих мыслей / Уйди от меня»).

Припев повторяется на протяжении всей песни с нарастающей интенсивностью, отражая растущее раздражение и гнев Спирита по отношению к своим противникам. Адамс использует градацию, и Спирит требует, чтобы они «дали ему лучший удар» (“give it your best shot”), потому что он уверен в своей способности выстоять.

По окончании песни и в наказание за свой непокорный характер Спирит стоял в загоне, привязанный к столбу, без еды и воды в течение трех дней, но его мысли скакали по прерии: “My heart galloped through the skies that night back to my herd where I belonged” («Мое сердце той ночью помчалось по небу к моему табу, где я и должен был быть»). Олицетворение в этой фразе передает глубину его тоски по дому и своему стаду.

По освобождению из оков и после обретенного опыта жизни среди индейцев лакота мысли Спирита “I felt my heart torn two ways” («Я чувствовал, как мое сердце разрывалось на две части») отражают его внутренний конфликт: верность родине и верность новому дому, который он нашел с Грозой.

Однако Спирит находит способ примирить свои два мира: “I wanted to share my homeland with her” («Я хотел разделить с ней свою родину»), что является свидетельством

его открытости и готовности принять перемены.

Пятая песня “Sound the Bugle” («Звук горна») звучит в тот момент, Спирит снова пойман. На этот раз Спирит потерял свой новый дом с Грозой, и песня служит душераздирающим напоминанием об этой утрате.

Спирит чувствует себя сломленным и потерянным, он сравнивает себя с раненым солдатом (“I’m a soldier, wounded so I must give up the fight”). Он больше не уверен, сможет ли продолжать бороться, и Адамс использует эпитет “empty heart” («пустота в сердце»).

Однако, вспоминая прерию и табун, Спирит слышит голос: “Remember who you are” («Помни, кто ты есть»), который дает ему понять, что битва за его свободу еще не окончена.

Спирита снова пытаются обуздать, однако он понимает, что физическое сопротивление бесполезно, и использует силу своего духа. Снова звучит рок-гимн “Get Off My Back” («Слезайте с меня»).

Мысль Спирита о том, что он и индеец Ручеек обрели свободу совместными усилиями (“We won back our freedom together”), символизирует наличие как физической, так и духовной свободы жизни в соответствии со своими собственными ценностями.

Шестая, заключительная песня “I Will Always Return” («Я всегда буду возвращаться») звучит в момент, когда Спирит наконец обретает единение между своей родиной и новым домом с Грозой. Адамс олицетворяет ветер как могущественную и притягательную силу, которая влечет Спирита к дому и к тем, кто ему дорог: “I hear the wind call your name / It calls me back home again” («Я слышу, как ветер называет твоё имя / Он снова зовет меня домой»).

Таким образом, в песнях Брайана Адамса, сопровождающих мысли главного героя мультфильма «Спирит: Душа прерий», как показало исследование, активно используются изобразительно-выразительные средства языка, такие как: эпитет, метафора, олицетворение, повтор, градация, сравнение. Песни Адамса помогают выразить сложную комбинацию образов через лирику, отражая внутренний конфликт Спирита.

Образ Спирита, а также его связь с историческими и культурными аспектами Старого Запада, являются актуальным и значимым для понимания коллективной идентичности нации. Данный фильм отражает важные культурные и социальные аспекты 1870-х годов США и может использоваться в качестве визуального учебного пособия для изучения исторического развития этой страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аскольдов С.А. Русская речь: Сборники, издаваемые Отделом словесных искусств. / Л.В. Щерба, С.А. Аскольдов, В.И. Чернышев, А. Пешковский. 1928. 83 с.
2. Карасик В.И., Стернин И.А. Антология концептов. Иваново: Гнозис, 2007. 511 с.
3. Коннова М.Н. Когнитивная лингвистика: учебное пособие. Калининград: Изд-во Балтийского федерального ун-та им. Иммануила Канта, 2022. 234 с.
4. Петрухина М.А. США – история и современность = The USA. History and modern times. М.: АСТ, 2008. 478 с.
5. Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации. Кемерово: Графика, 2004. 386 с.
6. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. М.: Флинта: Наука, 2011. 174 с.
7. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org>.
8. Dictionary.com. URL: <https://dictionary.com>.
9. Journal of Globalization studies. 2017. Vol. 8. No. 2. 144 p.

© Сальникова Я.А., 2024.